

SHARQDA TARJIMASHUNOSLIKNING RIVOJLANISHI

Mirzamiddinov Asliddin Abdumuminovich

Imom Buxoiriy nomidagi Toshkent islom instituti ukituvchisi

Annotatsiya Tarjima insoniyat faoliyatining eng qadimiy turlaridan biri bo'lib, u tufayli biz insoniyat taraqqiyoti tarixini barcha tafsilotlari bilan ochiq-oydin tasavvur etamiz. Asl nusxa bilan tarjima tillari o'rtasidagi munosabat va ular o'rtasidagi mazmun va shakl munosabati, asl nusxa bilan tarjimaning badiiy qimmatini o'rtasidagi munosabat.

Kalit so'zlar: tarjima nazariyasi, tarjimaning ijodiy xarakteri, badiiy tarjimaning san'ati, tarjimashunoslikning fan sifatida vujudga kelishi va rivojlanishi.

Mamlakatimizda tarjima nazariyasi mustaqil filologik soha sifatida asosan XX asrning 50-yillaridan e'tiboran shakllana boshlagan bo'lsa-da, tarjima amaliyoti bir necha ming yillik tarixga ega. Bundan tarjimachilik ming yillar mobaynida nazariyasiz rivojlanib kelgan ekan-da, degan xulosa kelib chiqmasligi kerak. Arab, fors, hind, ozarbayjon, turk va rus tillaridan juda ko'p ilmiy, tarixiy, siyosiy, diniy, falsafiy, badiiy kitoblarni o'z tillariga o'girib kelgan tarjimonlarimiz garchi yozilmagan, tartibga keltirilmagan, umumlashtirilmagan bo'lsa-da, ko'p asrlar mobaynida qabul qilingan, rioya etilgan ma'lum tarjimachilik aqidalariga, qoidalariga asoslanib ish ko'rganlar. 1682 yilda Abdulqosim Firdavsiyning Shohnomasini fors – tojik tilidan o'zbek tiliga Mulla Xomut Oxund nazmiy usulda tarjima qildi. Keyinchalik Mullo Nodir Muhammad Buxoriy Shohnomani nasr bilan o'zbek tiliga o'girdi. Mahmud Qoshg'ariy XI asrda "Devoni lug'oti turk" asarini arab tiliga o'zi 1067-77 (hijriy 496) o'giran. Bu tilshunoslikka xos asar bo'lib, o'z davrining ensiklopediyasi sanaladi. X-XII asrda Ar-Raduyeniy "Tarjimon-ul-baloga" ("Suxandonlik tarjimasi") asarini yaratadi.

Tarjima jarayonining mohiyati asl nusxada aks etgan shakl bilan mazmunning birligini, yaxlitligini saqlash uchun bo‘lak tildan muqobil vositalar qidirib topishdan iborat. Bundan tashqari, asl nusxa mazmunini boshqa tilda berishning mavjud bir nechta imkoniyatlari orasida eng muqobil va muvofiq variantini tanlash ham adekvat tarjimaning asosiy talablaridan biri hisoblanadi. Ana shu muqobil til vositalarini qidirib topish va muvofiq variant tanlash ijodiy xarakterga ega bo‘lib, tarjima qiluvchi kishi, ya’ni tarjimondan ongli mehnat talab etadi. Tilning ifodaviyligi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan ilmiy, ijtimoiy-siyosiy adabiyotlar tarjimasida ham muayyan badiiy-ijodiy masalalarni yechishga to‘g‘ri keladi. Bu tarjimondan adabiy mahoratni talab qiladi. Bunday tarjima san’at jumlasiga kiradi. Til vositalarini u yoki bu darajada tanlash xususiyatini o‘z ichiga olganligi jihatidan har qanday tarjima ma’lum ma’noda ijodiy xarakterga ega bo‘ladi.

XIV-XVI asrlarda Shoir Kutb Nizominiyning "Xisrav va Shirin", Xaydar Xorazmiy uning "Maxzan-ul-asror" dostonining ayrim boblarini, Ma’sud Ibn Axmad Sa’diyning "Bo’ston" asarini, Sayfi Saroyi uning "Guliston" ini o‘zbek tiliga tarjima qiladi.

Sayfi Saroyi - iste’dodli shoir - tarjimon. U 1390-91 yillarda Sa’diy Sheroziyning (eron yozuvchisi) mashxur "Guliston" asarini o‘zbek tiliga tarjima qildi. Yuqorida keltirilgan faktlar ilk tarjima namunalardandir.

O‘zbekistonda tarjima tarixi XI-XII asrlardayek shakllana boshlagan, misol uchun: Maxmud Koshgariy asarlari ("Devoni lug’oti turk" asarida) ilk tarjimaning nazariy va amaliy muammolarini ko‘ramiz. Keyinchalik Abu Ali Ibn Sino, Ulug‘bek, Alisher Navoi, Zaxiriddin Muhammad Bobur izlanishlarida tarjimaga bo‘lgan katta e’tibor yanada yaqqolroq ko‘rinadi. XX asrda "O‘zbekistonda 1920 yilda 1 yillik tarjimonlar tayyorlash" kursi ochildi. (Sharq instituti koshida).

O‘zbek tarjimashunosligida katta o‘rin tutadigan tadqiqotchi olimlar ham 1930 yillarda ko‘pchilikni tashkil etdi.

Ular orasida yozuvchi, shoirlar-adiblar ham bor edilar. Jumladan, A.Cho'lpon, S.Valiyev, A.Qodiriy, Roshk, Sanjar Siddiq, Ismoil Obid, Elbek, A'zam Ayub, Usmon Nosir, Xamid Olimjon, G'afur G'ulom, Mirzakalom Ismoiliy, Abdulla Kahhor, Mirtemir, Oybek, S.Abdulla, M.Raxmon, A.Muxtor kabilar sermaxsul faoliyat olib bordilar va o'zbek tarjimashunoslik maktabiga asos soldilar.

O'zbek tarjimashunosligida o'ziga xos yo'nalish yaratgan zabardast olim G'.Salomov va uning shogirdlari tarjimaning 1960 yillardan buyon ravnaqiga beqiyos hissa qo'shib kelmoqdalar. Mazkur tarjimashunos-olim boshchiligida 1969-1970 yillarda O'zDU qoshida tarjima nazariyasi kafedrası tashkil etildi.

Ushbu kafedradan shu kungacha yuzlab fan kandidatları va o'nlab fan doktorları yetishib chiqdilar.

Sanjar Siddiq o'zbek tarjimashunosligining asoschilardan biridir. U 1936 yildayoq "Adabiy tarjima san'ati" asarini yaratadi (Toshkent, O'zbek davlat nashriyoti, 1936). Unda tarjima nazariyasining eng dolzarb masalalari yaritilgan edi.

40-yillarda tarjimashunoslikda lisoniy yo'nalish paydo bo'ldi. "Bu yo'nalishning mohiyati shundan iborat ediki, tarjimaga, asosan, hamma hollarda va barcha janrlarda lisoniy faoliyatdan iborat deb qaraladi. Tarjima problemi predmetini bunday talqin qilganda, umumiy tarjima nazariyasini tilshunoslikka mansub deb qarashni, tarjima problemalarini tadqiq qilishga yondashish esa lisoniy asnoda bo'lishini taqozo etadi. Mazkur yo'nalishni tanqid qilish asnosida adabiyotshunoslik yo'nalishi atalmish yangi bir qarash paydo bo'ldi. Bu yo'nalish namoyandalarining da'vosicha, badiiy va nobadiiy tarjima o'rtasida jiddiy tafovut bor: badiiy tarjima – adabiyot sohasidagi ijodiy faoliyat, nobadiiy tarjima esa til sohasidagi noijodiy faoliyatdan iborat. Problemani bu tarzda talqin etish o'z-o'zidan shunga olib keladiki, bunda tarjimashunoslik go'yo ikki "tarjima nazariyasi"dan iborat bo'lib qoladi: biri – badiiy tarjima nazariyasi bo'lib, u adabiyotshunoslik sohasi hisoblanmog'me darkor, ikkinchisi esa nobadiiy tarjima nazariyasi bo'lib, tilshunoslik sohasiga mansub bo'lmog'me lozim"³⁰. Tarjimashunoslik tilshunoslik

va adabiyotshunoslik fanlari kesishgan nuqtada vujudga kelgan umumfilologik fandır. 1965 yil 15 dekabrda O‘zbekiston Respublikasi hukumatining “Respublikada badiiy tarjima sifatini yanada yaxshilash tadbirlari haqida”gi maxsus qarori qabul qilinadi. Shunga binoan 1966-1967 o‘quv yilida ToshDU filologiya fakul’tetining IV kursida ilk bor qiyosiy uslubiyot va tarjima bo‘yicha maxsus kurs o‘qildi. 1969-1970 o‘quv yilida ToshDUning jurnalistika fakul’tetida tarjima nazariyasi va tahririyat-nashriyot ishlari kafedrasida tashkil etildi. U 1973-1974 o‘kuv yilidan boshlab tarjima nazariyasi, radio va televidenie kafedrasiga aylantirildi. Nihoyat, 1975-1976 o‘quv yilidan e’tiboran filologiya, jurnalistika, sharq, romangerman tillari fakul’tetlarida tahlil kurslari, amaliy mashg‘ulot olib boradigan mustaqil tarjima nazariyasi kafedrasida qaror topdi va u filologiya fakul’teti bazasida faoliyat ko‘rsata boshladi.

Keyinchalik tarjimaning nazariy masalalari Asqad Muxtorning 1952 yilda Sharq Yulduzi, 7-sonida chop etgan "Badiiy tarjima maxoratini egallaylik" nomli maqolasida xam rivojlantirilgan.

Ilmiy tadqiqot ishlari borasida Jumaniyoz Sharipov, G‘.Salomov, M. Komilov va boshqalar tarjima nazariyasi muammolariga bag‘ishlangan bir qator ilmiy tadqiqotlar olib bordilar, doktorlik ishlarini amalga oshirdilar, ularning ilmiy izlanishlari o‘zbek tarjima maktabi uchun poydevor yaratdi.

XVIII asrda rus yozuvchisi va tarjimon Trediakovskiy o‘zining "Muxabbat oroliga safar" asarini yozgan so‘z boshida badiiy tarjima nazariyasiga oid qimmatli fikrlarni aytgan edi. “Tarjimon ijodkorlardan faqat o‘z nomi bilangina farq qiladi xolos” deb yozadi u so‘z boshida.

O‘zbek tarjimachiligi tarixida Ikkinchi jahon urushi davri alohida bosqichni tashkil qiladi. Urushning dastlabki kunlaridanoq, o‘zbek tarjimachiligi yangi, o‘ziga xos bir taraqqiyot bosqichiga ko‘tarildi. Bu davrda yangi bir yo‘nalish, yangicha ruh paydo bo‘ldi va butun urush yillarida bu ruh – tarjimachilikning yetakchi xususiyati

sifatida amal qildi. Bu – jangovorlik ruhi edi. Shuning uchun bu davrda tarjima qilingan asarlar asosan urush mavzusi edi.

Tarjima o'zbek adabiy tili rivojiga sezilarli ulush qo'shdi. Tarjima tufayli o'zbek tilida shu paytgacha ifodalanmagan reallik har xil turmush tarzlari, turli xalqlar hayoti qalamga olindi, tilimizga qanchadan-qancha realiyalar (xos so'zlar) iboralar kirib keldi.

Filologiya fanlari doktorlari J.Sharipov, N.Vladimirovalar tarjima sohasida jiddiy izlanishlar olib bordilar.

N.Vladimirovaning «Rus tilidan o'zbek tiliga badiiy tarjimaning ba'zi bir masalalari», J.Sharipovning «She'riy tarjimaning ba'zi masalalari» degan monografiyalari chop etildi. Bu yillarga kelib tarjimashunoslik fan sifatida shakllandi.

Toshkentda o'tkazilgan Osiyo va Afrika yozuvchilarining konferensiyasidan keyin o'quvchilarning chet el adabiyotiga bo'lgan qiziqishi yanada ortdi.

Fransuz, ingliz, nemis, yapon, hind, vetnam, koreys, mug'ul, xitoy, arab, chex, turk tillarida yaratilgan asarlarning tarjimalari paydo bo'ldi.

O'zbek xalqining xorijiy xalqlar bilan o'zaro hamkorligi va adabiy aloqalari uzoq o'tmishga borib taqaladi. O'rta Osiyo xalqlari, jumladan, o'zbek xalqi, qadimda Yunoniston va Xitoy, Hindiston va Eron madaniyati bilan yaqindan aloqada bo'lgan.

Tarjima tufayli buyuk so'z ustalari yaratgan bebaho asarlarni o'zbek o'quvchilari o'z tillarida o'qishga muyassar bo'lib kelmoqdalar.

Tarjima internatsionalizm va xalqlar do'stligi quroli hisoblanadi. Ijtimoiy hayotning qaysi bir jabhasiga qaramang, u yerda tarjimaning hayotbaxsh ta'sirini ko'ramiz. Tilda, tafakkurda, madaniy, adabiy hayotda, san'atda hamma joyda uning o'ziga xos ta'siri sezilib turadi. O'zbekistonda tarjimachilik ishi keng yo'lga qo'yilgan.

Son-sanoqsiz rasmiy hujjatlar, axborot, maqola, bayonotlar, intervyulardan tashqari, juda ko'p tarjima asarlari bosilib chiqmoqda.

Ernest Xemingueyning «Chol va Dengiz», «Alvido qurol!» romanlarini rus tilidan o'zbekchaga tarjimon I.G'ofurov mahorat bilan o'girdi. O'n yillik tinimsiz ijodiy Mehnatdan keyin shoir Erkin Vohidov Gyotening «Faust»ini o'zbek tiliga tarjima qildi. Asar o'ziga xos bir nazmiy tarannum bilan o'zbekchaga o'girildi. Nemis tili mutaxassisi Poshali Usmon tomonidan Respublikada birinchi bo'lib Gyotening «Faust» asarining tanqidi berildi. Ayni paytda P.Usmon Erkin Vohidovdan so'ng «Faust» tragediyasining badiiy filologik tarjimasining birinchi qismini yaratdi va uni nashrga tayyorladi. Jahon adabiyotining durdonalaridan biri sanalmish «Ilohiy komediya»ni Abdulla Oripov o'zbek tiliga tarjima qildi. Jahon klassik adabiyotining nodir asari hisoblanmish bu asarni o'zbek kitobxonlarga o'z tillarida o'qib, undan bahra oldilar.

Shu bilan birga, yosh tarjimon kadrlarni tayyorlash va G'arbiy Yevropa progressiv adabiyotidan muntazam ravishda tarjimalarni e'lon qilish kabi xayrli ishlar yo'lga qo'yildi.

Umuman, bugungi kunda ham, Chet el va o'zbek xalqi o'rtasidagi aloqalar kundan-kunga rivoj topmoqda. Tarjima amaliyoti va nazariyasi, sohalari, tarjima turlari, janrlari, bularning barchasi bir-biri bilan bog'liq kompleks problema hisoblanadi. Ana shu yaxlit muammoning asosiy komponentlaridan biri-tarjimon kadrlar tayyorlash muammosidir. Bu masalani hal qilmay turib, tarjimalarning sifatini yaxshilab bo'lmaydi.

Tarjima mutaxassislaridan Isaak Zinger: «Tarjimon sinchkov o'quvchi, ajoyib uslubchi, so'z ustasi, psixolog, har tomonlama bilimdon bo'lmog'i kerak», deb ta'kidlaydi.

«Turli xalqlar adabiyotlarining tarjima tarixida butun ongli hayotini «o'zgalar»ning asarlarini tarjima qilishdek ezgu ishga qo'l urgan talantli kishilarni topsa bo'ladi», deydi tarjimashunos olim G'.Salomov. Rus shoirlari V.A.Jukovskiy,

B.Pasternak, M.Loziński, Lev Penkovskiy; arab olimi va yozuvchisi Sulaymon al-Bo'stoniy; nemis adabiyotchisi Martin Lyuter; o'zbek shoiri va tarixchisi Muhammadrizo Ogahiy; rus olimi Boris Smirnov, professor, turkshunos S.Ivanov, professor Ye.E.Bertels; atoqli qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov va boshqalar shular jumlasidandir [1, B .182].

O'zbek adabiyoti asarlarini jahon xalqlari tillariga tarjima qilib tarqatishda xizmat ko'rsatgan barcha ijod ahli chuqur hurmatga sazovor. Bulardan mashhur «Boburnoma» asarini ingliz tiliga tarjima qilgan Jon Leyden, Vilyam Erskin, Anetta Beverij xonim; fransuzchaga o'g'irgan Pave De Kurteyl; nemis xalqini Alisher Navoiy she'riyati bilan tanishtirgan Alffed Kurella, Abdulla Qodiriyning «O'tgan kunlar» romanini nemis tiliga tarjima qilgan N.Tun kabi va boshqa ko'plab tarjimonlarning nomlarini keltirish mumkin.

Ozərbayjonlik tarjimashunos olim B.Tohirbekov shunday fikrlarni bildiradi: "...Tarjimonlarni o'qitib tayyorlanadi, hamma gap shundaki, tarjimon bo'lish uchun tahsil ko'radilar, zotan, bittadan ko'p tilni egallash tarjima qilish uchun faqatgina zaruriy, lekin sira ham yetarli bo'lmagan shart.

Tarjimonning professional ko'nikmalari uning o'qishi va mustaqil mutolaasi natijasida yoki har ikkala usulni qo'shib olib borish orqali egallanadi, sayqallanadi, takomillashadi." [2]

Yuqorida keltirilgan fikrlardan shunday xulosa chiqarish mumkin: Tarjima madaniyatini yuksaltirmay turib – umumiy madaniy saviyani ko'tarish mumkin emas.

Foydalanilgan Adabiyotlar ro'yxati

- 1.Саломов Ғ. Таржима назариясига кириш. Ўқитувчи., Т., 1978. Б .149-150, 182-.
2. Саломов Ғ. Таржима назарияси асослари. Тошкент, 1983.
- 3.Саломов Ғ. «Дўстлик кўприклари» Тошкент, 1979, 3-6 б.
4. Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. – Жиззах: Сангзор, 2006. – 89с.